

РАСЧЕТЫ КОНВЕКЦИИ ВОЗДУХА В СОЛНЕЧНОЙ СУШИЛКЕ ДЛЯ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

Турапова Д.У., С.А.Болтаев., Хамроев.Ж.Х.

Физико-технический институт АН РУз.

Ул. Ч. Айтматова 2Б, 100084-Ташкент, Узбекистан. www.fti.uz

Бухарский институт управления природными ресурсами НИУ «ТИИИМСХ»

Абстракт. В данной статье оценивается CFD-анализ тепловых параметров солнечной сушилки для фруктов в климатических условиях Узбекистана. В программе COMSOL Multiphysics была разработана 3D-модель. Учитывались граничные условия расхода воздуха, температуры приходящего воздуха, солнечной радиации. В качестве среды внутри сушилки был принят воздух. Полученные результаты представлены в статье.

Ключевые слова: Солнечная энергия, конвекция, тепло, поток, солнечный сушилка, CFD-анализ,

ВВЕДЕНИЕ

Солнечная энергия способна удовлетворить энергетические потребности всего мира, используя лишь несколько процентов необитаемых территорий [1-4]. Узбекистан — солнечная страна, где ежедневно около 8 часов ясного солнечного неба. Многие мелкие фермеры по-прежнему полагаются на традиционные методы сохранения фруктов и овощей или других культур. Семена пшеницы, кукурузы, люцерны и других зерновых и семенных продуктов рассыпают на открытом грунте и сушат на солнце. Воздействие этих продуктов под прямыми солнечными лучами может не обеспечить хорошие консервирующие свойства, а также специфический запах и вкус, ожидаемый от их использования. Местные фермеры обычно не могут позволить себе высокотехнологичные методы хранения, поэтому они по-прежнему полагаются на прямой солнечный свет. Хотя сушка на солнце является для фермеров самым дешевым методом хранения, они сталкиваются с серьезными проблемами, такими как микробы, насекомые и птицы. Большая часть продукта может быть потеряна из-за кражи, а иногда продукт может быть загрязнен песчинками и нежелательным мусором. Как описано в следующей статье, эти проблемы существуют даже во всем мире [5]. И многие другие работы впервые анализировали CFD и изучали его эмпирически [6-9]. Поэтому было решено сначала провести CFD-анализ солнечной сушилки для фруктов и овощей.

2. CFD-моделирование

3D-моделирование выполнено с использованием версии COMSOL Multiphysics 5.6. Разработана 3D-модель солнечной сушилки для фруктов и овощей, размеры которой показаны на рисунках 1-2-3-4. Для моделирования потока использовался интерфейс турбулентного потока (k-ε). Интерфейс Turbulent Flow, k-ε используется для моделирования однофазных потоков при высоких числах Рейнольдса. Физический интерфейс подходит для несжимаемых потоков и сжимаемых потоков с низким числом Маха (обычно менее 0,3). Уравнения, решаемые с помощью интерфейса турбулентного потока, k-ε, представляют собой уравнения Навье-Стокса для сохранения импульса и уравнение неразрывности для сохранения массы. Эффекты турбулентности моделируются с использованием стандартной модели k-ε с двумя уравнениями и ограничениями реализуемости. Поток вблизи стенок моделируется с использованием стеновых функций. Интерфейс Turbulent Flow, k-ε можно использовать для стационарного и нестационарного анализа. В этой модели рассматривается стационарное состояние. В то же время также использовался интерфейс «Теплопередача в жидкостях». Интерфейс «Теплопередача в жидкостях» используется для моделирования теплопередачи посредством проводимости, конвекции и излучения. Гибкая модель активна по умолчанию во всех доменах. Также доступны все функции для включения других типов доменов, таких как сплошной домен. Уравнение температуры, определенное в областях жидкости, соответствует уравнению конвекции-диффузии, которое может содержать дополнительные вклады, такие как источники тепла. Стационарное моделирование, моделирование во временной и частотной областях поддерживается во всех измерениях пространства.

Здесь рассматривается случай, когда скорость воздуха на входе $u=1\text{ м/с}$ и солнечная радиация $I=700\text{ Вт/м}^2$. температура воздуха на входе принимается такой же, как температура окружающей среды, т.е. $T_0=298\text{ К}$. На рисунке 1 видно изменение скорости воздушного потока от $0,2\text{ м/с}$ до $1,6\text{ м/с}$. Давление воздушного потока показано расчетами, представленными на рисунке 2, где установлено, что давление изменяется от $0,134\text{ Па}$ до $2,065\text{ Па}$.

Рис. 1. Указана скорость воздушного потока внутри сушилки для фруктов и овощей

Рис. 2. Давление воздушного потока внутри сушилки для фруктов и овощей указано

Рис. 3. Представлено изменение температуры воздуха внутри сушилки для фруктов и овощей

Рис. 4. Представлены изотермы изменения температуры воздуха внутри сушилки для фруктов и овощей

На рисунках 3 и 4 показано изменение температуры, этот результат справедлив для вышеуказанных граничных условий. На рисунках 5 и 6 показаны ошибки расчета.

Рис. 5. Ошибка расчета

Рис. 6. Ошибка расчета

ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] IRENA and IEA-ETSAP. Technology Brief 4: Thermal Storage. Technical Report January, 2013
- [2] Nathan S Lewis and Daniel G Nocera. Powering the planet: Chemical challenges in solar energy utilization. PNAS, 104 (42):15729–15735, 2007.
- [3] Xing Li, Xin Li, Jasurjon S. Akhatov, Feasibility and Performance Study of Solar Combined Heat and Power System with Absorption Heat Pump in Uzbekistan. Applied Solar Energy volume 56, pages. 498–507 (2020).
- [4] J. S. Akhatov and Kh. S. Ahmadov. Extraction of Hydrogen from Water Using CeO_2 in a Solar Reactor Using a Concentrated Flux of Solar Radiation. Applied Solar Energy, 2022, Vol. 58, No. 6, pp. 889–894.
- [5] Akinola A. Adeniyi, Abubakar Mohammed, Kehinde Aladeniyi, Analysis of a Solar Dryer Box with Ray Tracing CFD Technique, International Journal of Scientific And Engineering Research Volume 3, Issue 10, October-2012.

- [6] Afdhal Kurniawan Mainil, Azridjal Aziz, Joko Harianto, Rahmat Iman Mainil, Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences, Volume 66, Issue 2 (2020) 136-144.
- [7] Akwasi Ayensu., Dehydration OF Food Crops Using A Solar Dryer With Convective Heat Flow., Solar Energy Allrights Vol. reserved. 59, Nos. 4-6, pp. in 121-126, 1997.
- [8] V. Belessiotis, E. Delyannis., Solar drying., Solar Energy 85 (2011) 1665–1691.
- [9] Fernandes, L.; Fernandes, J.R.; Tavares, P.B. Design of a Friendly Solar Food Dryer for Domestic Over-Production. Solar 2022, 2, 495–508. <https://doi.org/10.3390/solar2040029>.
1. Dilobar S. TALABA QIZLARDA AN“ ANAVIY BO“ LMAGAN SPORT TURLARI BILAN SHUG“ ULLANISHNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI //Uz-Conferences. – 2023. – T. 1. – №. 1. – С. 783-786.
 2. Dilobar S. The Importance of Physical Activity in Improving Public Health //Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – С. 16-18.
 3. Dilobar S. The Importance of Physical Activity in Improving Population Health //JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING. – 2023. – T. 2. – №. 2. – С. 19-21.
 4. ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).
 5. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (4).
 6. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
 7. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI, 176
 8. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
 9. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.
 10. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. The Way of Science, (4), 77.
 11. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» Science Journal № 21 (103) June 2019 г.
 12. Khudaev, I., & Fazliyev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. Современные инновации, системы и технологии, 2(2), 0301-0309
 13. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука, (7-3), 71-73.
 14. Худайев, И., & Тожиев, Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. Talqin Va Tadqiqotlar, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>
 15. Фазлиев Жамолиддин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. Uz-Conferences, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>
 16. J.Sh.Fazliyev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
 17. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
 18. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
 19. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G‘O‘ZA O‘SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG‘ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
 20. Sattorovich, S. U., & Qobil o‘g‘li, S. F. (2022). BUG ‘DOY O ‘SIMLIGI VA DONINING XALQ XO ‘JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
 21. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO‘RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA‘SIRI. Uz-Conferences, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>

22. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).
23. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
24. Шахриллоевич И (2021). Педагогические условия формирования готовности выпускников вузов к трудоустройству. *ACADEMICIA: МЕЖДУНАРОДНЫЙ МНОГОДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ*, 11 (1), 881-884.
25. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy yaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In *Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция* (pp. 25-26).
26. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
27. EUsarov, J., JEsnaev, N., OKhakimov, J., ISaidova, D., ShInoyatov, I., & SShodiev, N. (2022). THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF CREATING A MECHANISM OF PSYCHOLOGICAL STUDY OF THE CHILDRENS SPIRIT IN CRISIS FAMILIES. *NeuroQuantology*, 20(16), 4614.
28. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
29. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
30. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
31. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
32. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61-69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
33. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). STUDY OF THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE DRYING PROCESS OF COTTON RAW MATERIALS. *Conferencea*, 47-50. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/295>
34. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
35. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D.N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
36. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
37. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
38. Садир Нематович Шодиев1, Неъматжон Садирович Шодиев2. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145-151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
39. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945-950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
40. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938-944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>